

**HORIZONTES
DE SENTIDO**

17 al 21 de Septiembre de 2007

PROGRAMACIÓN Y RESÚMENES

ASOCIACIÓN
LATINOAMERICANA DE
ESTUDIOS DEL DISCURSO

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Departamento de Lingüística

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

les, soportes de la ideología, encuentran en el discurso de la publicidad un mecanismo de propagación y transformación. Éstas son el eje de discursos atrayentes que reencantan el mundo y llevan la ideología al plano del deseo; de ahí que el cambio en las formas de representar, comunicar y significar la realidad social exija desentrañar los discursos multimodales de la publicidad, como engranajes de la construcción e interpretación de la misma.

En resumen, el análisis estableció, por un lado, que el discurso publicitario constituye, reproduce, modifica y sostiene cotidianamente ciertas imágenes de la mujer que resultan ideológicas porque las sitúa no desde las condiciones y características reales de su desarrollo, sino desde unas condiciones impuestas por los *media*. Tal argumento sustenta la idea de que el lenguaje cumple una función de representación, interpretación y, sobre todo, construcción de la realidad social. Por otro lado, en la gramática de las imágenes mediatizadas, el cuerpo de la mujer organiza los enunciados bajo la sintaxis de la seducción, colocando el deseo en el ápice del comportamiento humano.

ACERCAMIENTO A LOS RASGOS PRAGMÁTICOS DEL DISCURSO VANGUARDISTA EN *TRILCE*, DE CÉSAR VALLEJO

- Salomón Mariano Sánchez
Universidad Autónoma de Guerrero, México

El presente estudio se propone aproximarnos a una mayor comprensión de la literatura de vanguardia en Latinoamérica y particularmente al análisis de la poética configurada en *Trilce*, como expresión representativa del movimiento de vanguardia en el continente. Debido a que nuestro objeto de estudio es la literatura entendida como un fenómeno del lenguaje y cultural, atenderemos al enfoque pragmático desde el campo de la lingüística, tomando en cuenta los valores sociales de la comunicación literaria mediante los procesos de identificación del lector y la obra; específicamente los que se enfocan desde la perspectiva que nos brinda la pragmática literaria, que se propone estudiar el texto en su contexto con el fin de analizar y explicar los procesos que participan en la producción e interpretación del significado en la obra.